

ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОКСИЛАТНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ ХЛОПЧАТНИКА

Мамасалиева Л.Э. -с.н.с., к.б.н.; Мячина О.В. - зав.лаб., Dsc;
Ким Р.Н. - с.н.с., к.т.н.; Пулатов Б.А. - м.н.с.; Рахмонов А.Х. -м.н.с., PhD; Буриева С.А.
- м.н.с., Исаев Г.Я. - докторант

Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Одной из актуальных задач современной координационной химии является синтез новых комплексных соединений, обладающих ценными свойствами стимуляторов роста для сельского хозяйства. Широко известна высокая биологическая активность регуляторов роста растений – химических соединений, которые вводятся извне для управления физиологическими процессами в растениях. Эти вещества имитируют действие природных фитогормонов или воздействуют на рост и развитие растений через другие механизмы. Важно, что применение стимуляторов роста не требует изменения агротехники и не удорожает процесс выращивания растений. Широко применяются ауксиноподобные вещества. (2,4-Д (2,4-дихлорфенокси-уксусная кислота), НАА (нафтилуксусная кислота), которые стимулируют корнеобразования, регулируют опадение листьев, а в высоких концентрациях могут применяться в качестве гербицидов. Гиббереллиноподобные вещества могут быть синтезированы искусственно, используются для ускорения прорастания семян, стимуляции цветения и плодообразования. Цитокининоподобные вещества используются для: стимуляции деления клеток, задержки старения листьев, индукции побегообразования. Этиленовые препараты (или аналоги) используются для ускорения созревания плодов, регулирования цветения, удаления лишней завязи. Брассиностероиды (синтетические аналоги) - адаптогены усиливают устойчивость к неблагоприятным условиям и стимулируют рост.

Список синтезированных регуляторов роста растений (включая стимуляторы, ингибиторы, антистрессанты и гормоноподобные соединения) в настоящее время составляет более 500–700 известных соединений, из которых около 150–200 уже активно используются в аграрной практике по всему миру. В одной только базе данных PGRSA (Plant Growth Regulators and Stimulating Agents) зарегистрировано свыше 400 синтетических действующих веществ, включая координационные соединения.

Для отбора и использования координационных соединений в качестве регуляторов роста растений необходимо соблюдение требований:

- низкие действующие концентрации препаратов и себестоимость препарата, препарат и его исходные компоненты должны быть мало - или нетоксичными; стимуляторы должны быть умеренно растворимы в воде (нерастворимые не усваиваются растением, а хорошо растворимые доступны для растения лишь на короткий срок. Объектами описываемых исследований явились комплексные соединения (условные обозначения Са-1.1; Са-2.1; Са-3.1.) (табл. 1).

Таблица 1.

Состав, свойства и предполагаемое действие координационных соединений

№	Условное обозначение соединения	Активные компоненты	Роль компонентов	Ожидаемое действие
1	Ca-1.1	Ca; Cu ²⁺ , тиомочевина	Ферментативная активность, антистрессовая защита	Стимуляция роста, антиоксиданты
2	Ca-2.1	Ca; Cu ²⁺ , формамид	Активация клеточных ферментов, азотный обмен	Ускорение всходов, стимуляция фотосинтеза
3	Ca-3.1	Ca; Ацетамид, тиомочевина	Регуляция обмена азота, стресс-защита	Активация роста, защита при стрессе

В таблице 1 приведены ожидаемые характеристики координационных соединений. Согласно таблице, активные компоненты, входящие в состав соединений, позволяют характеризовать их как полифункциональные и применять водные растворы для комплексной предпосевной обработки семян и внекорневой обработки вегетирующих растений. Скрининг этих веществ в лабораторном эксперименте, проведенный в широком диапазоне от 0,1 до 0,00002%, позволил определить наиболее эффективные концентрации действующих веществ (0,0002%), которые в дальнейшем изучены в вегетационных опытах с растениями.

Результаты вегетационных опытов по изучению эффективности 3 стимуляторов роста растений полифункционального действия, позволили установить значительную эффективность стимуляторов роста уже при появлении всходов растений хлопчатника. На 5 день после посева семян, замоченных в растворах испытуемых стимуляторов, появились первые дружные всходы с (на 1-1,5 дня раньше контроля). На 7 день после посева количество проростков в вегетационном сосуде в вариантах со стимуляторами Ca-1.1 и Ca-2.1 было на 7-12% больше, чем в контроле (замочка водой), с Ca-3.1 – на 15%. В следующие фазы развития растения в вариантах с также превышали контроль по показателям высоты растений (на 6-30%) количеству плодоносящих ветвей, бутонов, цветков и плодов (на 10-15; 3-12; 7-20 и 3-9%, соответственно)

На основании результатов биометрических и фенологических измерений в целом за вегетацию, следует констатировать, что изучаемые препараты Ca-1.1, Ca-1.2 и Ca-1.3 проявили положительный эффект на рост и развитие хлопчатника. В результате получен дополнительный урожай хлопка-сырца, достигающий 8-17% относительно урожая в контроле при повышении крупности коробочек до 5,2-5,6 г.

Таким образом, подтверждена биологическая, экологическая безопасность, и экономическая эффективность применения координационных соединений Ca-1.1, Ca-1.2 и Ca-1.3 в для стимуляции роста и развития хлопчатника, без ущерба для качества готовой продукции и окружающей среды.

Список литературы:

1. Manisalidis, Ioannis; Stavropoulou, Elisavet; Stavropoulos, Agathangelos; Bezirtzoglou, Eugenia (2020). „Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A

Review“. Frontiers in Public Health. 8-jild. 14-bet. doi:10.3389/fpubh.2020.00014.
ISSN 2296-2565. PMC 7044178. PMID 32154200.

2. Dimitriou, Anastasia; Christidou, Vasilias (2011-09-26), Khallaf, Mohamed (muh.), „Causes and Consequences of Air Pollution and Environmental Injustice as Critical Issues for Science and Environmental Education“, The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources (inglizcha), InTech, doi:10.5772/17654, ISBN 978-953-307-528-0, qaraldi: 2022-05-31

3. <https://hydromet.uz/uz/node/2505>